

ВНЕДРЕНИЕ ЗЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИКУ УЗБЕКИСТАНА

и.о.проф.Бегматов Ш.Э., студент Александров А.С.

Ташкентский Государственный Технический Университет

doi.org/10.5281/zenodo.15471912

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda yashil texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ularning rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: yashil energiya, qayta tiklanuvchi energiya, quyosh, shamol, gidroenergetika, bioyoqilg‘i.

Abstract: The article examines the introduction of green technologies in Uzbekistan, focusing on renewable energy sources and their development prospects.

Keywords: green energy, renewable energy, solar, wind, hydropower, biofuel.

Аннотация: Статья посвящена внедрению зелёных технологий в Узбекистане, анализу возобновляемых источников энергии и перспектив их развития.

Ключевые слова: зелёная энергетика, ВИЭ, солнце, ветер, гидроэнергетика, биотопливо.

2025 год в Узбекистане объявлен "Годом охраны окружающей среды и "зелёной" экономики". В этом контексте Узбекистан, имеющий богатый потенциал для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), активно действует в этом направлении. [1,2].

Текущее состояние зеленой энергетики Узбекистана. На сегодняшний день доля ВИЭ в общем энергобалансе Узбекистана составляет около 10-12% (Рис.1). Суммарная установленная мощность солнечных электростанций составляет более 300 МВт, гидроэнергетика около 1,9 ГВт. При этом в ближайшие годы планируется запуск новых объектов, таких как ветропарки мощностью до 500 МВт. Несмотря на позитивные изменения, доля ВИЭ всё ещё значительно отстаёт от ископаемых источников энергии (Табл.1.) которые составляют порядка 80-88% энергобаланса страны [2-4].

Структура энергопроизводства Узбекистана

Табл.1

Источник энергии	Доля (%)	Выработка (ТВт·ч)
Газ	82	~55
Уголь	5	~3
Нефть	<1	~0.5
Гидроэнергетика	8-10	~6-7
Солнечная энергия	2	~1-1.5
Ветроэнергетика	<1	~0.2-0.3

Рис. 1. Энергобаланс Узбекистана

Анализ мирового опыта. В Германии в 2022 году доля ВИЭ на базе ветровой и солнечной энергетики составила 46% от общего объёма вырабатываемой энергии. Германия также развивает биогазовые установки, на долю которых приходится около 8% ВИЭ. В Дании доля ветровой энергии достигает 50% благодаря субсидиям и офшорным ветропаркам. Япония получает около 10% электроэнергии от солнечных ферм и домашних установок. США используют 10-12% ветра и 4-5% солнца, активно развивая офшорные проекты. Канада опирается на гидроэнергетику (60%), а ВИЭ на основе ветра и солнце составляют 7-8%. Австралия производит 10% энергии от солнца и 9% от ветра, стимулируя частные установки. Китай остаётся мировым лидером по общей установленной мощности солнечных и ветровых электростанций, которая в 2023 году превысила 1 ТВт. Ежегодно страна инвестирует свыше \$100 миллиардов в зелёные технологии. [5,6].

Эти примеры демонстрируют, как государственная поддержка, технологические инновации и частные инвестиции могут способствовать масштабному развитию ВИЭ.

Потенциал Узбекистана в ВИЭ. Узбекистан обладает большим потенциалом для развития зеленой энергетики в следующих направлениях (Табл.2.):

Солнечная энергетика. Ежегодное количество солнечных дней достигает 300, что соответствует примерно 2000-3000 солнечных часов в год. Это даёт возможность генерировать до 51 миллиардов кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Узбекистане

Табл. 2.

Тип энергии	Мощность	Регионы
Солнечная энергия	51 миллиард кВт·ч в год	До 300 солнечных дней в год; основные регионы – Кашкадарья, Бухара
Ветроэнергия	520 ГВт·ч в год	Каракалпакстан, Навоийская область
Гидроэнергия	2 миллиарда кВт·ч в год	Горные области и районы с малыми реками
Биогаз	8 миллиардов м ³ в год	Почти во всех областях, доступность сельскохозяйственных отходов
Геотермальная энергия	Несколько десятков МВт	Бухарская и Сурхандарьинская области

Ветроэнергетика. Потенциальная мощность ветроэнергетики оценивается в 520 ГВт·ч ежегодно. Наиболее перспективные регионы включают Каракалпакстан и Навоийскую область.

Гидроэнергетика. Хотя крупные гидроэлектростанции уже используются, потенциал микрогидроэнергетики в горных районах Узбекистана составляет около 2 миллиардов кВт·ч в год.

Биогаз. Сельскохозяйственные отходы позволяют ежегодно производить до 8 миллиардов кубических метров биогаза, который может быть использован для выработки тепловой и электрической энергии.

Геотермальная энергия. В некоторых регионах, таких как Бухарская и Сурхандарьинская области, есть запасы геотермальной энергии, которые можно использовать для отопления и производства электроэнергии.

Новые подходы и технологические решения. Современные вызовы требуют инновационных подходов к развитию зеленой энергетики:

Агровольтаика. Совмещение солнечных электростанций с сельским хозяйством, где солнечные панели устанавливаются над сельскохозяйственными угодьями. Это позволяет одновременно генерировать электроэнергию и защищать растения от чрезмерного солнечного излучения.

Системы охлаждения на солнечной энергии. Использование солнечных панелей для питания систем кондиционирования воздуха, что особенно актуально для Узбекистана с его жарким климатом.

Микрогидроэнергетика. Установка небольших гидроэлектростанций в горных и сельских регионах для локального снабжения электроэнергией.

Водородная энергетика. Производство "зелёного" водорода с использованием возобновляемых источников энергии, который может использоваться как топливо для транспорта и промышленности.

Энергетические кооперативы. Создание сообществ, которые совместно инвестируют в небольшие проекты ВИЭ (например, ветряки или солнечные панели), что позволяет распределить затраты и ускорить внедрение технологий.

Заключение. Внедрение зеленых технологий в энергетику Узбекистана является важным шагом для устойчивого развития страны. Обладая значительным природным потенциалом, Узбекистан может стать лидером в Центральной Азии по использованию ВИЭ. Однако, для этого необходимо внедрить передовые технологические решения и воспользоваться опытом других стран. Комплексный подход к развитию зелёной энергетики позволит снизить зависимость от ископаемых источников, улучшить экологическую ситуацию и обеспечить энергетическую безопасность страны.

Список литературы

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан. О проведении "Года охраны окружающей среды и зелёной экономики". Т. 2024.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4422. Концепция обеспечения Республики Узбекистан электроэнергией на 2020–2030 годы. Т. 2019.
3. Аллаев К. Р. Энергетика мира и Узбекистана. -Т.: Молия,- 2007. -357 с.
4. Норбоев У.Ш. "Экологические аспекты возобновляемой энергетики в Узбекистане". Ташкент: Университетская пресса, 2020. с. 12–18.
5. Всемирный банк. World Development Indicators: Renewable energy consumption. Вашингтон, 2023. с. 45–52.
6. International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable Capacity Statistics 2023. Abu Dhabi, 2023. p. 14–21.